

RELAȚIA DINTRE TIPURILE DE ATAȘAMENT ȘI DEPENDENȚA JOCURILOR
DE NOROCTHE RELATIONSHIP BETWEEN THE TYPES OF ATTACHMENT AND GAM-
BLING ADDICTION

CZU: 159.922.38

DOI:

Steliana RIZEANUprof. univ. dr. Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea
Hyperion din București**Alexandra-Maria MITILOAGĂ**masterand, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea
Hyperion din București**Rezumat:**

Studiul analizează relația dintre tipurile de atașament și dependența jocurilor de noroc. Studiul a fost realizat pe un lot de 121 de persoane cu probleme de jocuri de noroc din care: 34,7% sunt jucători cu probleme de dependență, 33,1% sunt jucători cu risc moderat, iar 32,2% sunt jucători cu risc scăzut. În funcție de tipurile de atașament s-a constatat că: 31,4% dintre participanți au predominant tipul de atașament securizant, 39,7% au un atașament anxios, iar 28,9% au atașament evitant.

Analiza statistică a rezultatelor obținute a arătat că persoanele cu tipul de atașament securizant înregistrează un indice de severitate a dependenței mic și astfel au un nivel scăzut de probleme. De asemenea, participanții care au obținut un indice de severitate a dependenței mare au un tip de atașament anxios, iar cei care au înregistrat un indice de severitate moderat au un atașament evitant.

Cuvinte-cheie: dependență, jocuri de noroc, atașament, anxios, evitant, securizant, comportament, România

Abstract:

The study investigates the relationship between the types of attachment and gambling addiction. The study was made on a group of 121 gambling players of which: 34.7% are addicted players, 33.1% are moderate risk players, and 32.2% are low risk players. Depending on the types of attachment, it was found that: 31.4% of participants have predominantly the type of secure attachment, 39.7% have an anxious attachment, and 28.9% have avoidant attachment.

Statistical analysis of the results obtained showed that people with the type of secure attachment have a low dependency severity index and thus have a low level of problems.

Also, participants who obtained a high severity index have a type of anxious attachment, and those who recorded a moderate severity index have an avoidant attachment.

Keywords: addiction, gambling, attachment, anxious, avoidant, secure, behavior, România

Introducere

Conceptul de atașament

Totul a început în anul 1950 când John Bowlby, celebru medic și psihanalist, a folosit pentru prima dată conceptul de “atașament”, referindu-se la legătura care se creează între copil și părinții săi. Autorul a fost cel care a spus că, în lume viețile noastre, din leagăn și până în mormânt, se învârt în jurul atașamentelor intime [3].

Gabor Maté spune că sintonizarea este o componentă foarte importantă a atașamentului. El susține ca și Bowlby, că atașamentul reprezintă nevoia noastră de a fi aproape de cineva și de asemenea este și nevoia absolută a copilului, care este complet vulnerabil, de apropierea liniștitoare a cel puțin unei figuri parentale care să îl hrănească și să îl protejeze permanent. Se pare că acest impuls către atașament este

important pentru supraviețuire și face parte din natura animalelor cu sânge cald și în special a mamiferelor în prima fază a vieții, în timp ce la oameni atașamentul este o forță motrică a comportamentului un timp mai îndelungat decât la oricare alt animal. De asemenea, studiile au concluzionat că, la cei mai mulți dintre noi, atașamentul este prezent întreaga viață și de asemenea ne putem transfera nevoia de atașament de la o persoană la alta cum ar fi, de la părintele nostru la soțul sau soția sau chiar la copil [6].

Clasificarea stilurilor de atașament

Brennan împreună cu colegii săi, a realizat o reprezentare grafică a stilurilor de atașament care ne ajută să înțelegem mai bine și totodată să identificăm propriul stil de atașament [6].

Fig.1 Două dimensiuni ale atașamentului. (după Scala celor două dimensiuni ale atașamentului a lui Brennan, Clark și Shaver) [6].

În continuare o să trec în revistă câteva detalii pentru fiecare stil de atașament care a fost prezentat în fig. 1. Prin urmare, persoanele care au predominant *stilul de atașament securizant* sunt persoane sigure pe ele, care au un nivel scăzut al anxietății în privința relațiilor sociale. Aici se încadrează aceia care se apropie cu ușurință de alte persoane, care se simt confortabil în situațiile în care depind de alte persoane, precum și în cele în care altcineva depinde de ei. De asemenea, sunt persoane capabile să își exprime în mod corect emoțiile, trăirile și să își structureze sentimentele constructiv. Ele sunt capabile de intimitate profundă și sănătoasă, așa cum, în egală măsură, pot trasa limite corespunzătoare și potrivite atunci, când este cazul. Persoanele cu *atașament de tip anxios* sunt dornice de apropiere, dar sunt extrem de nesigure de ceea ce simt, de emoțiile și de trăirile lor. De obicei, aceste persoane dacă reușesc să se apropie emoțional, prea mult de alte persoane, pot ajunge să se simtă lezate dacă răspunsul celorlalți întârzie să apară. De regulă, sunt persoane cu tendințe obsesive, geloase, posesive, care pot manifesta dorința de a-i controla pe cei din jur. Uneori au impresia că doar păstrând totul sub control pot menține o relație. Ele tind uneori să devină manipulative. Nevoia lor de iubire trebuie adresată prin dovezi permanente. Lipsa acestora duce la idei de devalorizare și subapreciere a propriei persoane. În ceea ce privește persoanele cu *tipul de atașament evitant*, acestea prezintă de regulă un nivel ridicat de anxietate și de evitare a relațiilor. Ei impun distanța și sunt temători ca să se implice în relații. La nivelul interior al acestor persoane se duce o adevărată luptă între dorința de apropiere și frica de a face

acest pas. *Al patrulea stil de atașament, cel anxios-evitant* este o combinație între stilul anxios și cel evitant. Această combinație este mai rară motiv pentru care doar un procent mic din populație face parte din această categorie [6].

Probleme legate de atașament

În ultimii ani sunt numeroase studii referitoare la relaționarea afectivă și cauzele care duc la întreruperea acesteia. Astfel, Bowlby J., a relevat faptul că pierderile suferite în copilărie au condus în foarte multe cazuri la întreruperea relațiilor afective ceea ce au determinat apariția a două sindroame psihiatrice, personalitatea psihopată (sau sociopată) și depresia [2].

În anul 2011, Niels P. Rygaard a scris în cartea sa "Tulburările severe de atașament în copilărie", despre tulburările de atașament la copii și cum acestea le influențează viața. Studiile arată că, acești copii au dezvoltat mai multe probleme de comportament, acestea din urmă fiind cauzate de tulburările de atașament. Prin urmare, principala lor problemă este că, practic nu vor fi capabili să dezvolte relații sociale, dezvoltarea lor zilnică va fi afectată, capacitățile intelectuale de învățare nu vor fi utilizate la capacitate maximă. Având compromise competențele sociale și alte feluri de activitate umană, cum ar fi jocul, învățarea, munca, comunicarea cu ceilalți, copiii vor dezvolta tulburări de comportamente grave cum ar fi: comportamentul antisocial, comportamentul de atașament necritic. Astfel, copilul care manifestă comportament antisocial este violent, are capacitate scăzută la învățare, de asemenea este posibil să aibă intenții sadice sau distructive și să rănească copii sau animale. În ceea ce privește copilul cu comportament de atașament necritic acest

ta este un copil fermecător, plin de încredere față de persoanele noi cu care intră în contact. El este incapabil să facă distincția, din punct de vedere emoțional, între persoanele cunoscute și cele necunoscute, manifestând un comportament imatur (se “agață” ca scaiul) [14].

Teoria atașamentului prevede că, majoritatea copiilor maltratați vor forma tipare nesigure de atașament față de îngrijitorii lor și că relațiile de atașament sunt deschise pentru a se schimba odată cu dezvoltarea [14].

Gabor Maté spune, în cartea sa “Minți împrăștiate – originile și vindecarea tulburării de deficit de atenție” (2019), că oamenii pot încerca să satisfacă lipsa contactului uman pe care ni-l dorim prin diverse alte mijloace cum ar fi, dependențele sau religiozitatea fanatică sau realitatea virtuală a internetului [7].

Un studiu elaborat în anul 2010 a dorit să analizeze importanța stilurilor de atașament ca factor de risc pentru consumul de alcool cu risc ridicat. Rezultatele cercetării au subliniat faptul că subiecții cu atașament anxios au fost mai vulnerabili la experimentarea consecințelor legate de consumul de alcool, prin urmare s-a ajuns la concluzia că, relațiile de atașament construite în copilărie sunt foarte importante pentru fiecare persoană [9].

Dezvoltarea dependenței de jocuri de noroc

Rizeanu S. susține că, atunci când o persoană joacă un timp îndelugat și alocă un buget cât mai mare jocurilor de noroc în defavoarea altor activități zilnice, se poate considera că apare și se dezvoltă un comportament excesiv, compulsiv, cu risc major să se transforme în dependență [11]. Totodată, ea susține că această mo-

dalitate plăcută de petrecerea timpului liber, căreia i se alocă o perioadă limitată de timp și o anumită sumă de bani, reprezintă forma patologică a jocului de șansă și de asemenea poate fi considerată că este un comportament adictiv întrucât, jucătorul care câștigă bani se simte gratificat, admirat, îi crește stima de sine și astfel acesta intră într-un fel de transă care îl face să creadă că așa va fi mereu [10, 12].

În Manual de Diagnostic și Statistică al Tulburărilor Mintale (DSM-5) este precizat faptul că, în cele mai multe situații debutul jocului patologic are loc în timpul adolescenței, dar sunt și cazuri cand debutul are loc la vârsta adultă. Se pare că jocul patologic se dezvoltă de-a lungul mai multor ani și că evoluția este mai rapidă la persoanele de gen feminin decât la cele de gen masculin. De asemenea, studiile susțin că unele persoane manifestă o preferință mai mare pentru anumite jocuri de noroc decât pentru altele, iar frecvența cu care joacă se pare că are legătură mai mult cu această preferință decât cu severitatea privită în ansamblu [1].

Relația dintre dezvoltarea dependenței de jocuri de noroc și tulburările de atașament

În literatura de specialitate, studiile despre relația dintre stilurile de atașament și dependența de jocurile de noroc sunt puține. Cu toate acestea, la pacienții dependenți de jocuri de noroc, identificarea stilurilor de atașament sigure sau nesigure pare să aibă implicații grave asupra alianței terapeutice și a tratamentului. Comportamentele dependente pot fi văzute ca tulburări de atașament [13].

În aprilie 2017 s-a făcut un studiu preliminar prin care cercetătorii din Italia și-au dorit să identifice dacă tulburările de

atașament influențează comportamentele dependente de jocuri de noroc și de alcool. Rezultatele au arătat că există o corelație semnificativă statistică în ceea ce privește tipul de atașament ambivalent și dependența de jocuri de noroc în timp ce tipul de atașament evitant se corelează semnificativ statistic cu dependența de alcool, iar cel anxios are o tendință de corelație tot cu dependența de alcool [13].

Un alt studiu realizat în aprilie 2017 a avut ca obiectiv studierea relațiilor dintre diferitele stiluri de atașament și dependența de jocuri de noroc și severitatea dependenței de jocuri de noroc. Rezultatele au arătat că pacienții care au fost identificați cu atașament ambivalent și cu factor de anxietate se corelează cu o severitate mai mare pe care o pot avea dependenții de jocuri de noroc. Stilul de atașament ar putea fi un indice de severitate al jucătorilor de jocuri noroc [13].

În anul 2018, a apărut un nou studiu prin care cercetătorii au testat asocierile dintre atașamentul nesigur și dependența de jocurile de noroc în rândul adulților cu tulburare de dispoziție. Rezultatele au indicat faptul că, atât stilurile de atașament anxioase, cât și cele evitante au determinat niveluri ridicate de depresie în rândul participanților, ceea ce i-a împins către jocurile de noroc pentru a reduce emoțiile negative. Aceste descoperiri sugerează că, stilul de atașament este o caracteristică importantă și că ar trebui luată în considerare atunci când persoanele dependente de jocuri de noroc sunt tratate [8].

Scopul cercetării constă în identificarea tipurilor de atașament care pot influența dependența de jocurile de noroc.

Ipotezele cercetării:

1) Presupunem că există o relație în-

tre tipul de atașament securizant și dependența de jocuri de noroc, în sensul că persoanele cu acest tip de atașament înregistrează un indice scăzut de severitate a dependenței .

2) Presupunem că există o relație între tipul de atașament anxios și evitant și dependența de jocuri de noroc, în sensul că persoanele cu aceste tipuri de atașament înregistrează un indice mare de severitate a dependenței .

Eșantionul cercetării:

Eșantionul supus cercetării a fost format din 121 de subiecți, cu vârsta de peste 18 ani, din care 72 (59,5%) au fost de gen masculin, iar 49 (40,5%) au fost de gen feminin.

Instrumentele utilizate:

Pentru acest studiu am ales următoarele instrumente:

1. Chestionarul de evaluare a indicelui de severitate al jucătorilor în jocurile de noroc

(Problem Gambling Severity Index – PGSI [5]) care măsoară indicele de severitate al jocurilor de noroc al jucătorilor în ultimele 12 luni. Acesta este un instrument bazat pe cercetarea semnelor comune și a consecințelor pe care le pot avea dependenții de jocuri de noroc.

2. Scala pentru evaluarea atașamentului la adulți (Adult Attachment Scales – AAS [4]) care măsoară tipul de atașament creat în copilărie cu persoana semnificativă.

Analiza și interpretarea rezultatelor

Rezultatele obținute în urma aplicării chestionarului de evaluare a indicelui de severitate al jocurilor de jocuri de noroc Problem Gambling Severity Index – PGSI au arătat că din cele 121 de persoane care au înregistrat diferite grade de risc în ceea ce pri-

vește comportamentul de jocuri de noroc, 42 (34,7%) sunt jucători cu probleme pe care îi vom numi în continuare jucători cu probleme de dependență, 40 (33,1%) sunt jucători cu risc moderat, iar 39 (32,2%) sunt jucători cu risc scăzut. Distribuția eșantionului în funcție de scorurile obținute la chestionarul

pentru evaluarea indicelui de severitate al jocurilor de jocuri de noroc Problem Gambling Severity Index – PGSI este prezentată în figura 2. Analizând aceste rezultate am observat faptul că numărul jucătorilor cu risc moderat și risc scăzut este unul destul de semnificativ.

Tabelul 1.

Distribuția eșantionului în funcție de scorurile obținute la chestionarul PGSI

Problem Gambling Severity Index – PGSI		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Jucător cu risc scăzut	39	32.2	32.2	32.2
	Jucător cu risc moderat	40	33.1	33.1	65.3
	Jucător cu probleme	42	34.7	34.7	100.0
	Total	121	100.0	100.0	

Rezultatele procentuale sunt reflectate în figura 2.

Fig. 2. Distribuția eșantionului în funcție de categoria indicelui de severitate al jocurilor de noroc Problem Gambling Severity Index – PGSI

În ceea ce privește rezultatele obținute la scala pentru evaluarea atașamentului la adulți (Adult Attachment Scales – AAS [4], am observat că, 38 (31,4%) dintre ei au predominant tipul de atașament securizant, 48 (39,7%) au un atașament anxios,

iar 35 (28,9%) au predominant *atașament evitant*. Distribuția eșantionului în funcție de scorurile obținute la scala pentru evaluarea atașamentului la adulți (Adult Attachment Scales -AAS), poate fi observată în tabelul 2.

Tabelul 2.

Distribuția eșantionului în funcție de scorurile obținute la scala pentru evaluarea atașamentului la adulți (Adult Attachment Scales - AAS)

Tip de atașament predominant		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Securizant	38	31.4	31.4	31.4
	Anxios	48	39.7	39.7	71.1
	Evitant	35	28.9	28.9	100.0
	Total	121	100.0	100.0	

Datele din tabelul 2 sunr reflectate în figura 3.

Fig. 3. Distribuția eșantionului în funcție de scorurile obținute la scala pentru evaluarea atașamentului la adulți (Adult Attachment Scales - AAS).

În continuare am testat prima ipoteză unde am folosit ca metodă statistică testul de corelație a rangurilor Spearman (instrument al statisticii neparametrice). Acesta este considerat echivalentul pentru date ordinale al testului de corelație Pearson, iar interpretarea este similară cu cea a testului de corelație Pearson.

În urma aplicării testului a reieșit că există o corelație pozitivă, înalt semnificativ statistic ($p = 0,001$) de intensitate

medie ($r = 0,486$) între subiecții care au un nivel **scăzut de risc** și tipul de atașament securizant. De asemenea, există și o corelație negativă, înalt semnificativ statistic ($p = 0,001$) de intensitate medie ($r = - 0,306$) între jucătorii cu probleme de dependență și atașamentul securizant. Pentru a obține informații suplimentare și pentru a avea o imagine mai clară am realizat diagramele de dispersie (împrăștiere) pentru cele trei variabile.

Fig. 4. Dispersie (împrăștiere) pentru perechile de variabile jucător cu risc scăzut și atașament securizant.

Astfel, în figura 4 se poate observa faptul că există o relație între subiecții care au un nivel scăzut de risc de depen-

dență și atașamentul securizant, spre deosebire jucătorii cu probleme de dependență de jocuri de noroc (vezi fig. 5).

Fig. 5. Dispersie (împrăștiere) pentru perechile de variabile jucător cu probleme și atașament securizant

De asemenea, ținând cont de cele comunicate anterior și de valoarea pragului de semnificație (0,001) putem trage concluzia că se **confirmă ipoteza 1**, în sensul că, există o relație între cele două variabile, tipul de atașament securizant și dependența de jocuri de noroc în sensul că participanții cu acest tip de atașament înregistrează un indice mic de severitate a dependenței. Astfel, aceste persoane au un nivel scăzut de probleme și prin urmare nu au consecințe negative. Rezultatele obținute și distribuția eșantionului în funcție de nivelul de risc și tipul de atașament predominant al subiecților sunt evidențiate în tabelul 3 și în figura 6.

Prin urmare, putem afirma faptul că, participanții care au un risc scăzut de dependență, deci un indice de severitate mic, au predominant stilul de atașament securizant.

Pentru a verifica ce-a de-a doua ipoteză am utilizat tot testul de corelație a rangurilor Spearman. Rezultatele obținute de către subiecții **cu tipurile de atașament anxios și evitant**, au evidențiat următoarele corelații (a se vedea în tabelul 3):

Între atașamentul anxios și jucătorii cu risc scăzut există o corelație negativă, înalt semnificativ statistic ($p = 0,001$), de intensitate medie ($r = -0,306$), ceea ce indică o asociere moderată între cele două variabile, prin urmare putem spune că jucătorii cu risc scăzut nu au predominant tipul de atașament anxios.

Între atașamentul anxios și jucătorii cu risc moderat există o corelație negativă, înalt semnificativ statistic ($p = 0,005$), de intensitate mică ($r = -0,252$), ceea ce ne arată o asociere scăzută între cele două variabile, astfel putem spune că jucătorii cu risc moderat nu au predominant tipul de atașament anxios.

Între atașamentul anxios și jucătorii cu probleme de dependență există o corelație pozitivă, înalt semnificativ statistic ($p = 0,001$), de intensitate mare ($r = 0,509$), ceea ce ne indică o asociere substanțială între cele două variabile, astfel putem spune că jucătorii cu probleme de dependență de jocuri de noroc au predominant tipul de atașament anxios.

Între atașamentul evitant și jucătorii cu probleme de dependență există o corelație negativă, înalt semnificativ statistic ($p = 0,009$), de intensitate mică ($r = -0,235$), ceea ce ne arată o asociere scăzută între cele două variabile, astfel putem spune că jucătorii cu probleme de dependență de jocuri de noroc nu au predominant tipul de atașament evitant.

Între atașamentul evitant și jucătorii cu risc moderat există o corelație pozitivă, înalt semnificativ statistic ($p = 0,001$), de intensitate medie ($r = 0,326$), ceea ce ne arată o asociere moderată între cele două variabile, astfel putem spune că jucătorii cu risc moderat au predominant tipul de atașament evitant.

Având în vedere informațiile prezentate mai sus putem concluzia că **ipoteza 2**, potrivit căreia există o relație între tipul de atașament anxios și evitant și dependența de jocuri de noroc, în sensul că persoanele cu aceste tipuri de atașament înregistrează un indice de severitate a dependenței mare, **se confirmă parțial**, întrucât rezultatele au demonstrat că doar subiecții care au predominant stilul de atașament anxios au înregistrat cel mai mare indice de severitate a dependenței de jocuri de noroc, în timp ce jucătorii cu risc moderat care au predominant stilul de atașament evitant. Rezultatele obținute la această analiză sunt evidențiate în **tabelul 3**

Tabelul 3.
Analiza corelațiilor în funcție de nivelul de risc și tipul de atașament predominant al subiecților.

Correlations

		Jucători cu risc scăzut	Jucători cu probleme	Jucători cu risc moderat	
Spearman's rho	Atașament securizant	Correlation Coefficient	.486**	-.306**	-.053
		Sig. (2-tailed)	.000	.001	.563
		N	121	121	121
	Atașament anxios	Correlation Coefficient	-.306**	.509**	-.252**
		Sig. (2-tailed)	.001	.000	.005
		N	121	121	121
	Atașament evitant	Correlation Coefficient	-.167	-.235**	.326**
		Sig. (2-tailed)	.067	.009	.000
		N	121	121	121

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

De asemenea, în figura 6 se poate vedea reprezentarea grafică prin graficul de

tip bară care permite vizualizarea relațiilor dintre variabilele prezentate.

Fig. 6. Distribuția eșantionului în funcție de nivelul de risc și tipul de atașament predominant al subiecților

După cum observăm din fig. 6 indicele de severitate al jucătorilor de jocuri de noroc devine mai pregnant la persoanele cu atașament anxios și cu atașament evitant.

Concluzii:

✧ Din cei 121 de subiecți, numărul jucătorilor cu risc moderat și risc scăzut este unul destul de semnificativ. Având în vedere acest lucru am căutat cercetări pentru a vedea în ce măsură diferă cele trei categorii din punct de vedere al comportamentului și de asemenea care sunt șansele ca jucătorii cu risc moderat și scăzut să ajungă jucători cu probleme de dependență. Astfel, am găsit un studiu elaborat în anul 2015, pe 2.139 de studenți (bărbați = 800, vârsta medie = 22,6), care a comparat jucătorii cu probleme și jucătorii cu risc moderat, așa cum sunt definiți în chestionarul pentru evaluarea indicelui de severitate al jocurilor de noroc (PGSI; jucătorii cu risc moderat: 3-7; jucătorii cu probleme: 8 și mai mult), pentru a vedea care este diferența între comportamentele acestora referitoare la jocurile de noroc și problemele lor asociate cu cele două niveluri de severitate a jocurilor de noroc. Rezultatele au arătat că, jucătorii cu probleme se implică intens în activitățile de jocuri de noroc, frecventează des locații diverse care au o mare diversitate de jo-

curi de noroc, decât jucătorii cu risc moderat. În plus, au fost observate diferențe importante între jucătorii cu risc moderat și cei cu probleme în ceea ce privește cheltuielile și datoria acumulată. Totodată, în ceea ce privește problemele asociate, în comparație cu jucătorii cu risc moderat, jucătorii cu probleme au înregistrat o creștere a nivelului de stres, au fumat zilnic și au o posibilă dependență de alcool [14].

✧ Persoanele dependente de jocurile de noroc au predominant stilul de atașament anxios, întrucât am obținut o corelație pozitivă semnificativă statistic între cele două variabile. Prin urmare putem afirma faptul că acești jucători se confruntă cu un nivel mare de probleme în ultimele 12 luni care pot avea consecințe negative și de asemenea este posibil ca aceștia să piardă controlul.

✧ Persoanele cu risc mediu de dependență de jocuri de noroc au predominant stilul de atașament evitant, întrucât am obținut o corelație pozitivă semnificativă statistic între cele două variabile.

✧ Persoanele cu risc mic de dependență de jocuri de noroc au predominant stilul de atașament securizant, întrucât am obținut o corelație pozitivă semnificativă statistic între cele două variabile. Astfel, putem spune că ei se confruntă cu un nivel scăzut de probleme și prin urmare acestea nu au consecințe negative.

Bibliografie

1. AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, *DSM 5 – Manual de diagnostic și statistică a tulburărilor mintale*, București: Callisto, 2016.

2. BOWLBY, J., *Crearea și ruperea*

legăturilor afective, București: Editura Trei, 2016.

3. COLLINS, N., & READ, S., Adult attachment, working models, and relationship quality in dating couples. *Jour-*

nal of Personality and Social Psychology, 1990, 58(4), 644–663. Preluat de pe <https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2F0022-3514.58.4.644> vizitat la 20.02.2020

4. FERRIS, J., & WYNNE, H., *The Canadian Problem Gambling Index: Final Report*, Gambling Research Exchange Ontario, Canadian Centre on Substance Abuse (CCSA), Ontario, 2001, Preluat de pe https://scholar.google.com/scholar_lookup?hl=en&publication_year=2001&author=J.+Ferris&author=H.J.+Wynne&title=The+Canadian+Problem+Gambling+Index+Final+Report, [https://www.greo.ca/Modules/EvidenceCentre/files/Ferris%20et%20al\(2001\)The_Canadian_Problem_Gambling_Index.pdf](https://www.greo.ca/Modules/EvidenceCentre/files/Ferris%20et%20al(2001)The_Canadian_Problem_Gambling_Index.pdf), vizitat la 20.02.2020.

5. KEOUGH, M. T., PENNISTON, T. L., VILHENA-CHURCHILL, N., BAGBY, R. M., & QUILTY, L. C., Depression symptoms and reasons for gambling sequentially mediate the associations between insecure attachment styles and problem gambling, *Addictive Behaviors*, 2018, 78, 166-172. Preluat de pe <https://www.greo.ca/Modules/EvidenceCentre/Details/insecure-attachment-increases-the-risk-of-problem-gambling-in-adults-with-mood-di> vizitat la 20.02.2020

6. LEVINE, A., & HELLER, R. S., *Stilurile de atașament*, ed. 2, Editura: Asociația de Științe Cognitive din România, 2015.

7. MATÉ, G., *Minți împrăștiate - Originile și vindecarea tulburării de deficit de atenție - ADD – ADHD*, București: Editura Herald, 2019.

8. MOLNAR, D., SADAVA, S., DECOURVILLE, N., & PERRIER, C., Attachment, motivations, and alcohol: Testing a dual-path model of high-risk drinking and adverse consequences in transitional clinical and student samples, *Canadian Journal of Behavioural Science / Revue canadienne des sciences du comportement*, 2010, 42(1), 1-13. Preluat de pe <https://psycnet.apa.org/record/2009-25142-001> vizitat la 18.02.2020

9. RIZEANU, S., *Psihoterapia jocului de șansă patologic*, București: Editura Universitară, 2013.

10. RIZEANU, S., Cognitive-behavioral therapy for gambling addiction, In Senormanci, O., *Cognitive Behavioral Therapy and Clinical Applications*, p 61-81, Rijeka: InTech, 2018. Preluat de pe DOI:10.5772/intechopen.72671 vizitat la 20.02.2020

11. RIZEANU, S., The Specificity of Pathological Gambling, *Procedia-Social and Behavioral Sciences by Elsevier*, vol. 33/2012, pp 1082-1086. Preluat de pe https://www.researchgate.net/publication/271889559_The_specificity_of_pathological_gambling vizitat la 20.02.2020

12. SHEN, Y., KAIROUZ, S., NADEAU, L., & ROBILLARD, C., Comparing Problem Gamblers with Moderate-Risk Gamblers in a Sample of University Students, *Jurnal of Behavioral Addictions*, 2015, 4(2), 53-59. Preluat de pe <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4500885/> vizitat la 10.02.2020

13. TESTA, R., GRANDINET, P., PASCUCCI, M., BRUSCHI, A., PARENTE, P., POZZI, G., & JANIRI,

L., Attachment disorders in alcohol and gambling addicted patients: Preliminary evaluations, *Cambridge University Press*, 2017, 41(S1). Preluat de pe <https://www.cambridge.org/core/journals/european-psychiatry/>

[issue/abstract-of-the-25th-european-congress-of-psychiatry/440EC-98317BD222622C74A0FF1A44E29](https://www.cambridge.org/core/journals/european-psychiatry/issue/abstract-of-the-25th-european-congress-of-psychiatry/440EC-98317BD222622C74A0FF1A44E29) vizitat la 18.02.2020

14. WALLIN, D., *Ataşamentul în psihoterapie*, Bucureşti: Editura Trei, 2010.

Primit la redacţie 26.12.2020